

ELEVAGES DE BOVINS ALLAITANTS EN SYSTÈMES AGROFORESTIERS

Glands, fruits sauvages, pâturages, etc. : innovation pour les élevages de bovins viande

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Comment pouvez-vous améliorer votre élevage ?

L'une des difficultés rencontrées pour maintenir durablement le bétail dans les prairies est de fournir une alimentation appropriée aux animaux tout au long de l'année. À la fin de la saison de croissance des pâturages, la valeur nutritive de l'herbe est faible en raison de la sécheresse estivale. Dans les conditions climatiques actuelles, le risque de conditions météorologiques imprévisibles et défavorables augmente. De plus, les pâturages montagneux ouverts qui ne protègent pas du froid et du vent augmentent le stress des animaux, ce qui impacte négativement leur

appétit, et renforcent le risque d'érosion des sols. Ces effets négatifs peuvent être évités en plantant des arbres ou en utilisant des zones boisées existantes. Les glands, les fruits sauvages (pommes, poires), les herbes ou le feuillage contribuent à la diversité de l'alimentation et donc au bien-être des animaux. En outre, les arbres créent des lieux de nidification pour les oiseaux qui, selon les agriculteurs, réduisent les nuisances et la nocivité des mouches pour les animaux. Tous ces éléments favorisent la création d'un bétail sain et de bonne qualité.

Limousines au ranch Mozsi (Hongrie) : les glands sont utilisés comme fourrage alternatif (a). Ferme OIKOS (Pologne) : des feuilles de saule et des fruits sauvages cultivés alimentent le bétail. (b).

Mozsi Ranch, Sellye, Hongrie (a), Kawka Studio, Pologne (b)

Se reposer dans la forêt (a), Paître dans les bois (b). Dans les deux cas, les parcelles forestières constituent une partie importante des pâturages afin d'améliorer les différents aspects du bien-être des animaux.

Mozsi Ranch, Sellye, Hongrie (a), Kawka Studio, Pologne (b)

vidéo

vidéo

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Changer votre stratégie de pâturage

Les agriculteurs doivent faire preuve de créativité lorsqu'ils veulent mettre en place des systèmes agroforestiers sur leurs terres dans les conditions environnementales et politiques actuelles. Par exemple, l'introduction et l'utilisation de petites parcelles de terres boisées / arbustives

comme source d'aliments pour animaux est généralement liée à une réduction de l'éligibilité des terres par la PAC (voir aussi : AFINET Factsheet n° 20). Le pâturage au sein de forêts ou de parcelles forestières, peut être bloqué au niveau politique, voire interdit dans certains cas par la loi.

A RETENIR

- Le pâturage dans les zones boisées est important pour le bien-être des animaux.
- Le pâturage en zone boisée peut compliquer l'accès à des subventions agricoles.

Systèmes agroforestiers du ranch Mozzi (a). Se cacher sous un savoureux buisson de saule à la ferme OIKOS (b).

Mozsi Ranch, Sellye, Hongrie (a), Kawka Studio, Pologne (b)

ANNA VARGA¹ JÓZSEF MOZSGAI (MOZSI MAJOR) ANDREA VITYI¹ ROBERT BOREK²

1. University of Sopron, Co-operational Research Centre Nonprofit Ltd, Hungary

2. Institute of Soil Science and Plant Cultivation, varga.anna@gmail.com; rborek@iung.pulawy.pl

Éditeur de contenu : María Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie NOVEMBER 2018

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Conditions imprévisibles

Un pâturage diversifié donne généralement une viande de bœuf de qualité supérieure à celle produite dans les systèmes de production dans lesquels les animaux sont maintenus dans des étables. Pour le bien-être des animaux, il est très important que les bovins puissent se frotter contre les arbres, profiter de l'ombre lors des journées chaudes ou s'abriter par temps froid et venteux. Ceci est absolument nécessaire si vous souhaitez élever du bétail de bonne qualité. Les zones boisées du ranch Mozzi en Hongrie sont d'abord pâturées à la fin de l'été et au début de l'automne. Cependant, ces zones fonctionnent principalement comme des pâturages d'hiver, bien qu'ils deviennent inaccessibles pendant de longues périodes neigeuses. Sur cette ferme et d'autres fermes d'élevage de bovins, telles que la ferme OIKOS en Pologne, les zones sont pâturées selon un système de rotation, afin de maximiser l'efficacité de la croissance des pâturages et de maintenir la qualité du fourrage.

Les pâturages boisés offrent à la fois de l'herbe riche en nutriment et de l'ombre. Le sous-étage des parcelles forestières à canopée plus fermée est souvent plutôt arbustif ou herbeux, avec des espèces comme l'aubépine. Ces habitats sont également positifs pour le bien-être des animaux. Les bovins peuvent se cacher dans ces arbustes pendant l'été afin de minimiser les nuisances des moustiques. Ces zones fournissent également du bois qui peut aider à couvrir le prix de l'entretien des pâturages. Les pâturages sont souvent vulnérables à l'érosion des sols. Il est donc essentiel de disposer de connaissances pratiques en matière de gestion des sols dans les exploitations agricoles, y compris pour les zones arborées.

L'un des principaux inconvénients de l'inclusion de la végétation ligneuse dans les prairies est liée aux restrictions des subventions agricoles. Ces subventions ne permettent pas de reconnaître que les pâturages boisés, loin d'être négligées, sont des parcelles de pâturage bien gérées. Des difficultés supplémentaires découlent du fait que certaines législations nationales en vigueur n'autorisent pas le pâturage dans des zones qualifiées de forêts.

La gestion des pâturages boisés est plus complexe que celle des pâturages classiques, car la récolte de l'herbe entre les arbres ne peut souvent pas être effectuée à l'aide de grosses machines agricoles, les arbres ne poussant pas à intervalles réguliers. Ainsi, les systèmes sylvopastoraux requièrent davantage de travail humain pour leur gestion que les pâturages ouverts et homogènes.

PLUS D'INFORMATIONS

Mozsi Ranch, Sellye, Hungary, updated videos and pictures from Mozsi Ranch at their Facebook page:

Silvopasture: Integrating Trees, Forage, and Animals in a Farm Ecosystem Varga & Vityi (2017) Lesson learnt: Wood pastures in Hungary

In Polish:

<https://cookitlean.pl/z-wizyta-u-oikos/>

http://www.drirenaeristastories.com/wp-content/uploads/TS2018_Bracia_ostateczna_mala.mp4

<https://targpietruskowy.pl/project/oikos/>